

Know-Net-Compet

(FCT Ref. 2024.07378.IACDC)

**NOVA Applied Economics &
Analytics Lab**

30 de Janeiro de 2026

Know-Net-Compet

Explorar o potencial de ferramentas computacionais e de métodos de ciência de redes para estudar mercados competitivos. A nossa premissa é que a modelação em Grafo é essencial para obter uma representação do mercado e com isso poder desenvolver indicadores analíticos para acompanhar a evolução do mercado e identificar situações menos desejáveis.

O mercado de contratação pública foi usado como caso de estudo. Pela sua pertinencia, dimensão, e disponibilidade de dados.

A Firm-Firm Network
Legislature XII (2011-2015)

Know-Net-Compet - Objectivos

Identificar o estado da arte de métodos computacionais no estudo de mercados, em particular, no contexto de antitrust

Propor pipeline de gestão de informação apropriado para o mapeamento e estudo de mercados competitivos.

Operacionalizar como uma tarefa de *Graph Neural Networks* (AI/ML) a tarefa de ampere a evolução do mercado.

A Equipa

PI: Flávio Pinheiro

Bruno Damásio

Niclas Sturm

Carolina Vasconcelos

Elsa Natália

Rafael Borges

Luís Semedo

WP1 - Análise Bibliométrica

Principais Conclusões

Os resultados sublinham a necessidade de técnicas adaptadas à mecanismos específicos de cada sector

A análise de redes oferece capacidades diagnósticas e preditivas mais ricas para a análise de fenómenos antitrust num contexto de mercados competitivos

Caráter inovador do projeto: é um dos primeiros a usar análise de redes no contexto da administração pública

WP2 - Full Data Pipeline from Extraction-> Representation-> Dashboard

Pipeline desenvolvida

Graph Schema

Graph Schema

[Demo](#)

KNOW-NET-COMPET
⚙️ 📄 🏠

Data Summary
Sector Explorer
Entity Explorer
Conflict of Interest
+

CPV's

CPV id

03000000 ✕ Start typing...

▶

Total Market Value Trend (€)

X-value: year

Y-value: Total Market Value

Top 5 Players (By contract values)

Entity VAT	Contracts Won	Total Value	Market Share
A78633856	3	(€) 926,750	24.51%
509677029	1	(€) 268,420.6	7.1%
501885390	7	(€) 182,533.4	4.83%
506332136	6	(€) 179,491.46	4.75%
507598563	2	(€) 150,200	3.97%

Rows per page: 5 1-5 of 5

Total Market Value

€ 3,992,533.61

Report name...

Report name...

What is the complete stakeholder and competitive ecosystem surrounding the 10 most valuable contracts in these sectors?

Procurement method (Change category to see each procedure type)

Report name...

Principais Conclusões

Pipeline End-to-End: Passando pela extração, validação e modelação de dados públicos em um Knowledge Graph.

Dashboard Analítico: Visualização de redes complexas para descoberta de padrões e inteligência de mercado.

Open Source & Extensível: Código no GitHub com documentação para reprodução e continuidade da comunidade.

Existe bastante valor analítico na combinação de dados relacionais. Mesmo só os dados abertos.

WP3 - Prever o mercado com Graph Neural Networks

Como prever o Mercado?

O Mercado

Nodes (Full Graph)	18564
Edges (Full Graph)	488182
Average Degree (Giant Comp.)	54
Median Degree (Giant Comp.)	17
Max. Degree (Giant Comp.)	1682
Average Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.69
Median Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.73

Como prever o Mercado?

O Mercado

Representações Vectoriais

Nodes (Full Graph)	18564
Edges (Full Graph)	488182
Nodes (Giant Comp.)	18218
Edges (Giant Comp.)	487825
Average Degree (Giant Comp.)	54
Median Degree (Giant Comp.)	17
Max. Degree (Giant Comp.)	1682
Average Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.69
Median Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.73

Heuristics	Embeddings	GNNs
Common Neighbors	Deep Walk	GAE
Adamic-Adar		GraphSAGE
Resource Allocation		BUDDY

Como prever o Mercado?

O Mercado

Representações Vectoriais

Previsão de ligações

Que empresas competem com que empresas?

Nodes (Full Graph)	18564
Edges (Full Graph)	488182
Nodes (Giant Comp.)	18218
Edges (Giant Comp.)	487825
Average Degree (Giant Comp.)	54
Median Degree (Giant Comp.)	17
Max. Degree (Giant Comp.)	1682
Average Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.69
Median Clustering Coef. (Giant Comp.)	0.73

Heuristics	Embeddings	GNNs
Common Neighbors	Deep Walk	GAE
Adamic-Adar		GraphSAGE
Resource Allocation		BUDDY

Resultados

Model	AUC	AP	Precision	Recall	F1-score
Common Neighbors	0.71	0.72	0.85	0.47	0.61
Adamic-Adar	0.71	0.72	0.88	0.46	0.61
Resource Allocation	0.71	0.72	0.88	0.46	0.61
Deep Walk	0.52	0.59	0.50	1	0.67
GAE	0.61	0.72	0.76	0.50	0.6
GraphSAGE	0.63	0.73	0.75	0.53	0.64
BUDDY	0.74	0.78	0.80	0.49	0.61

Principais Conclusões

- O mercado de contratação pública forma uma rede de competição empresa-empresa com uma estrutura complexa, mas com componentes estáveis e persistentes.
- As propriedades locais da rede constituem um preditor relevante na tarefa de previsão de novas relações entre empresas. Algo suportado pela forte modularidade do mercado.
- Leva-nos a concluir que métodos que fazem um melhor aproveitamento da vizinhança local dos elementos das redes (como o BUDDY) exibem performances maiores.

Perceber os Mercados Públicos

Analisar a Estrutura dos Mercados Públicos

Organização

Comunidades densas de empresas

Desigualdades no acesso aos mercados públicos

Capacidades

A contratação pública pode contribuir para uma melhor inovação no âmbito tecnológico?

Qual é o caminho de diversificação que as empresas escolhem?

Dinamismo

É possível prever o desenvolvimento do mercado?

A aprendizagem automática pode ajudar na previsão e identificação de fatores impulsionadores?

Outputs Obtidos

High earnings through firm influence: The role of hierarchical structures in public procurement (EPJ Data Science)

A Firm-Firm Network
Legislature XII (2011-2015)

Os mercados públicos da contratação são um mosaico

- Através de uma análise de redes conseguimos identificar mercados
- Os mercados apresentam vários níveis de competitividade
- Constatámos a existência de *super-influenciadores* que dominam um número significativo de mercados

Gráfico: Rede de co-apresentações de propostas. From Sturm et al. (2025).

Augmenting Firm Diversification Behavior Prediction with Graph Embeddings (Complex Network 2025 – Proceedings)

Como é que as capacidades de empresas desenvolvem-se ao longo do tempo?

- Redes baseados na coocorrência de vantagens no mercado implicam a noção de *afinidade*
- Aprendizagem automática pode melhorar de forma significativa as previsões de mercado

Outputs

Output	#	
Teses de Mestrado	2	Mariana Sofia Valério e Ana Silva
Artigos de Conferência	3	"Augmenting the Firm Diversification Behavior Prediction using Graph Embeddings"; "Inference of Firm-Firm Competing Networks in the Portuguese Public Procurement Market"; and "Mapping Mobility Networks between Government Roles in Portugal" - Carolina Shaul
Participação em Conferências e Summer Schools		<ul style="list-style-type: none"> - (1poster) IC2S2, (1x Contributed Talks) Complex Systems Conference, (2x Contributed Talks) Complex Networks Conference - Forthcoming: Complenet - Oxford Summer School in Economic Networks
Artigos de Journal e Preprints		High earnings through firm influence: the role of hierarchical structures in public procurement (EPJ Data Science) and one more under revision
Software e Modelos		Online and Open at https://github.com/rafascborges/KNOW-NET-COMPET
Relatório Final		Soon Online

Considerações Finais

Q&A

 <https://www.novaeconomicslab.com/>

Acreditações e Certificações da NOVA IMS

Cofinanciado por

